

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024
Monthly Issue
International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

PISI NG TAHANAN AT PAARALAN

MARIE LOUISE F. MIRANDA, LPT

Teacher III

*San Antonio National High School Parañaque
Parañaque / National Capital Region*

"Ang masaya at KUMPLETONG tahanan ay may buo at responsableng kabataan, - MLFM"

Habang ito ay aking tinitipa sa aking kompyuter at iniinom ang malamig na soda, tinatanong ko ang aking sarili kung ano nga ba ang pising nag-uugnay sa paaralan at tahanan. Gaano nga ba ito kanipis na maaaring maputol kung sakali?

Bago natin ito pag-usapan ay alamin muna natin, ano nga ba ang paaralan at tahanan.

Ang Paaralan ayon kay pareng google (iniisip ko lang na lalak ito), eskwelahan, iskwelahan, o iskul ay isang institusyong pang-edukasyon na idinisenyo upang magbigay ng mga *learning space* at mga *learning environment* para sa pagtuturo ng mag-aaral sa ilalim ng direksyon ng guro.

Ang bahay o tahanan, sa kaniyang pinaka-pangkalahatang kamalayan, ay isang kayarian o istrukturang gawa ng tao, at isang tirahan na napapalibutan ng mga dinding at may bubong. At ito ang siyang tinitirahan ng mga tao.

Ngayon, himayin natin ang kaugnayan ng dalawa. Ang isang tahanan tulad ng aking nabanggit kanina ay tinitirahan ng mga tao lalo ng isang pamilya. Ang pamilyang ito ay maaaring mga magulang at mga anak o kasama na rin ang mga kaanak tulad ng mga lolo o lola, tiyo at tiya at mga pinsan. Ang paaralan naman ay isang lugar kung saan nagsisipag-aral at natututo ang mga kabataan o anak ng isang pamilya.

Ngayon ay nakita na natin ang kanilang kaugnayan. Atin namang tignan ang mga bagay na nakakapekto sa isa't isa. Ito ba ay makakabuti o makakasama o ito ba ay masasabi nating isang eksahiradong koneksyon na maaaring hindi naman makaaapekto sa mga susunod na henerasyon. Ating alamin.

Sa loob ng dalawampung taon na ako ay nagtuturo, ang mga nagiging suliranin naming mga guro ay ang katamaran ng mga mag-aaral sa pag-aaral, paggawa ng mga gawain at proyekto na may kinalamana sa edukasyon, pag-uugali ng mga ito sa paraan ng pakikipag-usap sa mga nakakatanda at pagpapahayag nila ng kanilang saloobin at damdamin lalo na sa mga panahong sila ay may pagkakamaling nagawa.

Sa tuwing amin itong tutuntunin ay lagi kaming napupunta sa isang bahagi ng kanilang pagkatao na nais nilang iwasang mapag-usapan. Ito ay ang kanilang pamilya. Hangga't maaari ay pinipilit naming hindi mahawakan ang paksang ito ngunit

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

sadyang kami ay inilalalpit dito. Unti-unting nahuhubad ang maskarang matagal na nilang isinusuot, ang katapangan, ang pagiging astig at ang kawalang pakialam sa tuwing ang kanilang mga guro ay nadidisciplina sila.

Masakit para sa aming mga guro na lagi lamang silang nakatago sa pagbabalat-kayo ng kawalang disiplina na kung tutuusin ay dapat na sa tahanan ito nagmumula. Aniya ng isa kong mag-aaral na nakausap, "Wala namang pakialam si mama at papa sa akin. Ang alam lang naman nila ay pag-alagain ako ng mga kapatid ko at utusan. Kapag nagkamali, siguradong may tama ako!"

Sobrang nakakadurog ng puso ang narinig kong ito. Kung sana ang kanilang tahanan ay may pagmamahal, pag-unawa at may oras ang mga magulang na pasukin ang puso, damdamin at kaisipan ng kanilang mga anak, nanniniwala akong magkakaroon tayo ng mga kabataan na may pusong makatao, pang-unawa sa lahat at may kagandahang asal.

Uulitin ko ang nakasaad sa unag bahagi nito. **"Ang may masaya at KUMPLETONG tahanan ay may buo at responsableng Kabataan."** Hindi natin dito pagtatalunan ang buo ang pamilya... ang pinag-uusapan natin ay kumpletong tahanan. May ilaw na makakapagbigay kaliwanagan, haligi na maaaring kapitan at bubong na maaaring masilungan sa mga panahon na tayo ay may pinagdadaan.

DOI 10.5281/zenodo.11183550

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.